

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4433071>

Циліорик І.І.
асистент кафедри
кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету
«Львівська політехніка»
ORCID ID: 0000-0002-4776-2278

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Статтю присвячено аналізу зарубіжного досвіду забезпечення процесуальних гарантій захисту прав і законних інтересів особи під час кримінального провадження й пошуку шляхів удосконалення законодавства України в цьому аспекті. Висвітлено особливості гарантійного законодавства США, Великобританії, Італії, Франції та Німеччини. Також надано науково обґрунтовані пропозиції стосовно вдосконалення українського законодавства з урахуванням досвіду зазначених країн.

Ключові слова: гарантії захисту, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, свідок, захисник.

Today, Ukrainian criminal procedural activity is in a state of final adaptation to changes in criminal procedural legislation. However, there are still unresolved issues, and some changes have not improved. In more developed countries, similar problems have been encountered before, and therefore certain solutions have been found. It is clear that not all foreign experience may be needed to improve Ukrainian legislation. It is also necessary to take into account that there is no perfect legislation, and therefore it is necessary to understand what is practical in the legislation, to identify aspects that should be explored and used.

This article is devoted to the analysis of foreign experience in providing procedural safeguards to protect the rights and legitimate interests of the individual in criminal proceedings and the search for ways of improving the legislation of Ukraine in this aspect. This article highlights the features of law in the USA, the United Kingdom, Italy, France and Germany. Also, this article presents recommendations for improvement of the Ukrainian legislation based on the experience of the countries listed above.

Thus, our study was conducted as part of the analysis of foreign experience in providing procedural guarantees for the protection of the rights and legitimate interests of the individual during criminal proceedings. It was found that each state focuses on the different guarantees of different participants in the relationship, but in general tries to fully ensure the observance of the rights of all participants in criminal proceedings.

Domestic legislation in the context of the 2012 Criminal Procedure Code was also analyzed. After that, the obtained data were compared and recommendations were made, which follow from this. There are gaps in Ukrainian legislation that can be partially overcome using foreign experience. It should be borne in mind that not all recommendations are a blind copy of foreign norms, some of them were formulated under the influence of reflections on foreign experience. However, there are still unexplored elements, which gives grounds for further research.

Key words: safeguards, victim, suspect, accused, witness, defender.

Вступ. На сьогодні українська кримінальна процесуальна діяльність перебуває у стані остаточного пристосування до змін у кримінальному процесуальному законодавстві. Проте, все одно залишилися невирішені питання, а деякі зміни не пішли на краще. У більш розвинених країнах з аналогічними проблемами стикалися раніше, а отже, віднайшли певні рішення. Зрозуміло, що не весь зарубіжний досвід може знадобитися для вдосконалення українського законодавства. Також необхідно враховувати, що не існує досконалого законодавства, а тому треба розібратися, що саме є практичним у законодавствах, визначити аспекти, які варто дослідити й використати.

Стан дослідження. Зарубіжний досвід забезпечення процесуальних гарантій захисту прав і законних інтересів особи під час кримінального провадження, як і можливі шляхи вдосконалення цих гарантій в Україні, досліджувався чималою кількістю вчених протягом багатьох років. Цим питанням займалися, зокрема, А.В. Молдован, К.Ф. Гуценко, Л.В. Головкин, Б.А. Філімонов, А.В. Єсаков, Н.Є. Крилова, А.В. Серебреннікова, А.Ю. Єпішін, В.Н. Махов, М.А. Пешков, А.В. Гриненко, І.Д. Козочкін та інші. Проте ця галузь однаково вивчена недостатньо, особливо враховуючи зміни в кримінальному процесуальному законодавстві України. Також відсутня праця, яка узагальнювала б повною мірою зарубіжний досвід у цій сфері й надавала на основі цього рекомендації для подальшого вдосконалення українського законодавства. З огляду на все вищезазначене вважаємо доцільним та актуальним дослідження цієї теми.

З огляду на вищесказане, *метою статті* є аналіз зарубіжного досвіду забезпечення процесуальних гарантій захисту прав і законних інтересів особи під час кримінального провадження й пошук можливостей його використання в Україні.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо зарубіжний досвід у забезпеченні процесуальних гарантій захисту прав і законних інтересів особи під час кримінального провадження на прикладах Сполучених Штатів

Америци, Великобританії, Італії, Франції, Німеччини. Перераховані країни входять до країн із найбільш розвиненою законодавчою базою та реальним дотриманням прав і законних інтересів осіб.

Звичайно, загалом законодавство цих держав стосовно процесуальних гарантій захисту прав і законних інтересів особи під час кримінального провадження відповідає міжнародно-правовим актам, ратифікованим у цих державах. До вищезазначених актів належать такі: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; Загальна декларація прав людини; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права; Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання; Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою; Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув'язненню в якій не було б форми; Кодекс поведінки посадових осіб із підтримання правопорядку; Основні принципи незалежності судових органів; Основні положення про роль адвокатів; Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо спрощення кримінального правосуддя та щодо становища потерпілого в межах кримінального права і кримінального процесу.

Також варто відзначити, що під егідою Європейського комітету з проблем злочинності в 1993 р. був створений Комітет експертів з проблем залякування свідків та забезпечення прав захисту, котрий сформулював основні принципи з цього питання, на які держави мають спиратися при регулюванні кримінального процесу.

Не всі вищенаведені міжнародно-правові правила і принципи дослівно закріплені в законодавстві держав, адже ратифіковані відповідно законодавства держав міжнародно-правові норми мають вищу силу, ніж місцеві. А отже, не потребують обов'язково закріплення в місцевих нормативно-правових актах.

Проте, незважаючи на спільний правовий базис, у цих державах є певні особливості законодавства, яке визначає вищезазначені гарантії. Так, законодавство Сполучених Штатів Америки велику увагу приділяє захисту свідків, хоча це водночас є стимулюванням допомоги громадян у розкритті злочинів, а отже, гарантує і захист потерпілих зокрема й суспільства загалом. Наприклад, для захисту осіб, які свідчать проти небезпечних злочинців, була створена Федеральна програма захисту свідків, яка згодом була доповнена Законом «Про посилення безпеки свідка». Разом вони забезпечують свідку можливість за необхідності змінити дані про себе (ім'я, місце та дату народження тощо), місце проживання, зовнішність, місце роботи тощо.

Але й гарантії захисту прав і законних інтересів підозрюваних також дуже розгалужені. Для їх розвитку великий вклад внесла практика прецедентів, створених Верховним судом США. Наприклад, у рішенні по справі Ескобедо (1964) закріплено право будь-якої особи мати захисника після арешту; у рішенні по справі Мепп (1961) встановлено заборону на використання в судовому процесі доказів, отриманих у ході незаконного

обшуку; особливо відоме рішення по справі Міранди (1966), у якому сформульована нова суддівська доктрина, яка зачіпає правовий статус заарештованого. Дотримання її є обов'язковим не тільки для федеральних судів, а і для судів штатів.

У плані захисту прав громадян під час арешту заслуговує на увагу застосовувана в кримінальному процесі США процедура «Хабеас корпус», яка передбачає подання заарештованим скарги про видання судом наказу «Хабеас корпус» щодо захисту недоторканності особи від неправомірного арешту. Згідно з цією процедурою, заарештований має право оскаржити свій арешт у судовому порядку в межах тієї самої судової системи - федеральної або штатної [1,с.27,87].

Також ця процедура наявна й у британському кримінальному процесі, проте наразі її роль в ньому вкрай незначна. До того ж законодавство Великобританії, з одного боку, передбачає відповідальність за будь-яке незаконне діяння та будь-які наслідки, які з нього випливають. При цьому не має різниці, чи бажала й передбачала наявні наслідки винна особа, проте, з іншого боку, однією з вимог відповідальності є усвідомлення винною особою сутності своїх дій. Так, наприклад, діти до певного віку не несуть відповідальності за карані вчинки.

Також примус є обставиною, що свідчить про відсутність злочинного діяння. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка діяла під впливом якої-небудь сили або примусу, яким вона не могла протистояти [2,с. 180-181].

Учасникам забезпечується правова допомога. Лорд-канцлер видає або затверджує акти (інструкції, вказівки, накази), у яких вирішуються питання умов надання безкоштовної юридичної допомоги особам, котрі залучаються до кримінальної відповідальності, порядок виділення грошових субсидій - грантів - для часткового відшкодування витрат на ведення захисту, розміри гонорарів адвокатів тощо [3, с. 57]. Проте безкоштовні захисники не завжди сумлінно виконують свої обов'язки. Для забезпечення законності арешту була введена посада «офіцер із нагляду», який контролює процес арешту з метою не допустити порушення прав і законних інтересів заарештованого.

Італійське законодавство передбачає спеціальні гарантії безпеки й матеріального благополуччя членам мафіозних структур, які розкаюлися та виступили на судових процесах як свідків звинувачення. До таких гарантій належить право особи, яка вчинили кримінальне правопорушення й розкаюлися, і членів її сім'ї на пластичну операцію, еміграцію та матеріальне забезпечення в цей період [4,с. 8].

Італійський кримінально-процесуальний кодекс передбачає принцип «моральної свободи індивіда», що означає заборону застосування «методів і способів, які можуть вплинути на свободу самовизначення індивіда, його здатність запам'ятовувати або оцінювати факти», незалежно від того ким буде індивід - обвинуваченим, потерпілим або свідком [3, с. 20].

Французьке законодавство велику увагу приділяє захисту прав і законних інтересів свідків. Так, не лише в інтересах сторін, а й інтересах

свідка можливе проведення закритого судового засідання, також анонімне давання свідчень свідком або взагалі відмова від них. Якщо свідок дає показання анонімно, то його особу перевіряють у комісаріаті, де відбувається допит, у протоколі вказується не адреса, за якою мешкає свідок, а адреса комісаріату. Крім того, Франція приділяє велику увагу правовій допомозі всім учасникам кримінального процесу.

Крім того, кримінальний процес характеризується гуманністю стосовно й обвинуваченого, і засудженого. Наприклад, засудженому може надатися відстрочка відбування покарання, під час якої відбуватиметься його ресоціалізація з допомогою держави. Аналогічно до італійського законодавства, можливе звільнення від відповідальності для членів злочинних угруповань, які розкалися та допомогли в розкритті справи і притягненні винних до відповідальності.

Якщо обвинувачений не заарештований, то він повинен бути допитаний у поліції або прокуратурі не пізніше за закінчення розслідування. При цьому в ході попереднього розслідування обвинувачення не висувається, а може бути порушено тільки після його закінчення. Найменування «обвинувачений» є формальним, а особа, яка вчинила злочин, на стадії попереднього розслідування за своїм статусом більш близька до підозрюваного [5, с. 479].

Німецький суд приділяє увагу відповідності й гуманності покарання засудженого. Так, при призначенні покарання суд повинен урахувати вплив покарання на життя засудженого після відбуття покарання, а також низку інших обставин, зокрема мотиви й цілі особи, яка вчинила злочинне діяння, її погляди, що виявилися в діянні, і її волю, спрямовану на вчинення діяння, розмір порушення обов'язку, вид виконання й винні наслідки діяння, минуле життя правопорушника, його особисті й економічні умови, якості, а також поведінку особи після вчинення діяння, особливо прагнення відшкодувати заподіяну шкоду та досягти згоди з потерпілим [6, с. 408].

Як і у Франції, при умовному відстроченні покарання держава дбає про ресоціалізацію засудженого. З цією метою йому надається соціальний помічник, який є посадовою особою або діє на громадських засадах. Так само є схожі елементи механізму захисту свідків, зокрема свідок може, замість адреси, за якою він мешкає, назвати іншу. Загалом можливість пробації (умовне відстрочення виконання покарання із супровідною ресоціалізацією) передбачена в багатьох країнах, у тому числі в усіх вищеперерахованих. Проте є певні вимоги, яких має дотримуватися засуджений.

На основі проведеного дослідження зарубіжного досвіду в забезпеченні процесуальних гарантій захисту прав і законних інтересів особи під час кримінального провадження було виявлено шляхи вдосконалення вітчизняних процесуальних гарантій захисту прав і законних інтересів особи під час кримінального провадження. Не всі рекомендації є просто копіюванням іноземних норм, деякі з них сформувалися під впливом роздумів над іноземним досвідом. Зокрема, для покращення забезпечення

безпеки всіх учасників кримінального провадження вважаємо доцільним доповнити норми Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» положеннями стосовно забезпечення безпеки посадових осіб, які беруть участь у справі (слідчі, прокурори, судді тощо). Також доречним є створення організації, метою діяльності якої був би захист свідків. Свідку має надаватися право, замість місця проживання, назвати місце роботи або служби чи іншу адресу, якщо існує ризик побоюватися, що повідомлення місця проживання загрожує свідкові або іншій особі. Доцільно впровадити під час судового розгляду допит як умовного свідка посадової особи правоохоронних органів, яка отримала інформацію стосовно скоєного кримінального правопорушення або чийогось наміру його вчинити від особи, яка співпрацює з правоохоронними органами на умовах анонімності.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України захисником може бути лише адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України та стосовно якого в Єдиному реєстрі адвокатів України не містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю. Хоча, на жаль, це не означає, що такий захисник буде висококваліфікованим професіоналом. А з іншого боку, підозрюваний (обвинувачений) може мати знайомих, які, наприклад, раніше успішно займалися адвокатською, суддівською, прокурорською діяльністю, тобто були висококваліфікованими професіоналами у своїй галузі, а на розглядуваний момент перебувають на пенсії тощо. Перелічені особи можуть бути більш кваліфіковані, ніж призначений за законом захисник, проте наразі виступати в ролі захисника вони не мають права. Необхідно скорегувати норму закону так, щоб захисниками могли бути освічені, кваліфіковані особи, фахівці правової галузі, тобто не лише зареєстровані адвокати. Проте не варто до цього долучати пересічних неосвічених осіб. Це має особливе значення, якщо враховувати, що представником потерпілого та цивільного позивача може бути лише особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником, проте на безоплатного захисника вони не мають права.

Потрібно відмітити, що законодавством передбачено надання безоплатного адвоката лише підозрюваному (обвинуваченому), проте доцільно надавати його й потерпілому, цивільному позивачеві, а часом і свідку. Якщо цивільний позивач не в змозі оплатити послуги адвоката, це ставить його в нерівні умови відносно підозрюваного (обвинуваченого), що порушує одну з основних засад кримінального провадження - рівність усіх учасників.

Для сприяння забезпеченню прав сторін кримінального провадження угода про примирення має бути укладена в присутності прокурора та закріплена його підписом. Це доцільно з метою запобігти тиску однієї сторони на іншу.

З метою забезпечення непоширення інформації, яка може зашкодити учасникам судового розгляду, є доцільним збирання підписки про

нерозголошення інформації, отриманої на закритому судовому засіданні.

При затриманні або перед допитом учасників кримінального провадження доцільно давати на підпис картки, у яких зазначені їх права й обов'язки. Цей аспект має бути юридично закріпленим і вимагатись від правоохоронних органів. Оскільки мають місце недотримання прав затриманих, підозрюваних, навіть свідків. Мали місце випадки, коли через незнання свідками їх прав їх переводили зі свідків у підозрюваних, а згодом обвинувачених.

З метою уникнення тиску на свідків і потерпілих під час судового засідання вважаємо доцільним відділити їх від інших присутніх як під час очікування початку засідання, так і безпосередньо на самому засіданні, а також і обвинувачених один від одного (якщо їх кілька). Відокремлення обвинувачених також є профілактикою від зговору під час судового засідання та спільного обмірковування ситуації, яка складається внаслідок виступу учасників цього засідання. Також необхідно внести в законодавство норму, яка захищала б обвинуваченого від тиску спільників і примушення з їх сторони давати показання проти себе з метою їх вигородження.

Відповідно до КПК України, прокурор за 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або самостійного виявлення ним із будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний унести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування. Проте ми вважаємо, що цього часу часто замало для достатньої перевірки отриманої інформації. Має бути надана можливість його подовження за певних обставин. Крім того, якщо за попереднім КПК України 1960 року досудове розслідування (тоді - досудове слідство) починалося після винесення постанови про порушення кримінальної справи, то тепер - після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Особа може й не здогадуватися, що проти неї відкрито кримінальне провадження.

Також вважаємо доцільним термін «допит» використовувати лише до обвинуваченого, а до підозрюваного, свідка, потерпілого та інших використовувати термін «опитування». Це є гуманнішим, на нашу думку.

В Україні відсутній досконалий механізм матеріального відшкодування збитків потерпілому. А отже, є доцільним створення механізму, за яким кошти, які підозрюваний (обвинувачений) уніс на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання покладених на нього обов'язків (тобто застава), які він зрештою не виконав, мають насамперед використовуватися для компенсації збитків потерпілого, а вже потім держави. Держава має стимулювати засудженого віддати потерпілому борг, причому в найкоротші строки. Наприклад, держава може спочатку сама компенсувати збитки потерпілого з власного спеціального фонду, створеного з цією метою, а потім стягувати борг із засудженого, змушуючи останнього його відпрацювати, якщо у винного не вистачає на це коштів.

Окрім того, під час проведення дослідження були виявлені факти

порушення прав і законних інтересів працівників судових і правоохоронних органів, зокрема відбувалися порушення права на повагу до честі та гідності осіб, хабарництво. Наявні випадки низької кваліфікації й невисоких моральних якостей зазначених осіб. Не всі норми закону «працюють» належним чином. Варто враховувати це під час визначення державних програм розвитку правової держави.

Висновки. Отже, наше дослідження було проведено в межах аналізу зарубіжного досвіду в забезпеченні процесуальних гарантій захисту прав і законних інтересів особи під час кримінального провадження. Було виявлено, що кожна держава акцентує увагу на різних гарантіях різних учасників відносин, проте загалом намагається всесторонньо забезпечити дотримання прав усіх учасників кримінального провадження.

Також було проаналізоване вітчизняне законодавства в умовах дії Кримінального процесуального кодексу 2012 року. Після чого були зіставлені отримані данні й вироблено рекомендації, які з цього випливають. В українському законодавстві існують прогалини, які можна частково подолати використовуючи зарубіжний досвід. Потрібно зважати, що не всі рекомендації є сліпим копіюванням іноземних норм, частина з них формулювалась під впливом роздумів над зарубіжним досвідом. Проте ще залишилися недосліджені елементи, що дає підстави для подальших досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Махов В.Н. Уголовный процесс США (досудебные стадии) : [учебное пособие] / В.Н. Махов, М.А. Пешков. М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. 208 с.
2. Есаков Г.А. Уголовное право зарубежных стран / Г.А. Есаков, Н.Е. Крылова, А.В. Серебренникова. М.: Проспект, 2009. 336 с.
3. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головкин, Б.А. Филимонов. 2-е изд., доп. и испр. М. : Зерцало-М, 2002. 528 с.
4. Епихин А.Ю. Законодательство зарубежных стран, обеспечивающее безопасность участников уголовного судопроизводства / А.Ю. Епихин. СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. 331 с.
5. Гриненко А.В. Уголовный процесс : [учебник] /А.В. Гриненко 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2009. 496 с.
6. Уголовное право зарубежных государств: Общая часть : [учебное пособие] / под ред. И.Д. Козочкина. М. : Омега-Л, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2003. 576 с.